

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI TURIZMDAGI ATAMALARNING LINGVOKULTUROLOGIK JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6467891>

Gafurova Nodira Ravshanovna,

FarDU katta o'qituvchisi,

Yulchiyeva Dilnoza Anvarovna,

Farg'ona Davlat Universiteti magistranti

Annotatsiya: *Maqolada turizmga xos bo'lgan atamalarning lingvokulturologik jihhatlarini ilmiy asosda ko'rib chiqilgan. Atamalarning vaziyatlarda qo'llanilishi va ishlatilish tartibi o'rganib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *atama, turizm, tur, buyurtma, mehmonxona, soha, obyekt*

O'zbekiston o'zining ko'plab tarixiy-me'moriy yodgorliklari, turfa xil iqlimi va tez sur'atlarda rivojlanishi bilan butun dunyo diqqatini o'ziga tortmoqda.

Asrlar mobaynida O'zbekiston Buyuk ipak yo'lining savdo, savdogarlar va sayohatchilar, jo'g'rofiyashunoslar va missionerlar, isti'lochilar va zabt etuvchilarning yo'lida joylashgan edi. Ayni paytda esa, O'zbekiston tashabbuskor, madaniyat, tarix, an'ana va ekzotik mamlakatlarga qiziquvchilar uchun maftunkor sayyohlik yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Turizm sohasidagi munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish, turistik xizmatlar bozorini rivojlantirish, shuningdek, turistlar va turistik faoliyat sub'yektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi qonuni kabul kilingan (20-avgust 1999). Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2005-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistonda turizmni rivojlantirish davlat dasturi to'g'risida"gi farmoni (15-aprel 1999) sohani rivojlantirishda muhim omil bo'ldi.

Turizm tashkilotlarini takomillashtirish hamda kichik va o'rta turistik korxonalarining xizmat ko'rsatish bozorini faollashtirish, shuningdek, xorijiy sarmoyani turizm sohasiga jalb qilish maqsadida 1998-yilda O'zbekiston Respublikasi hukumati qarori bilan Toshkentda "Xususiy sayyoxlik tashkilotlari uyushmasi" tashkil etildi. U 300 dan ziyod turistik korxonalar bilan yaqindan aloqada bo'lib faoliyat olib boradi. O'zbekistonda "Kumushkon" turistik bazasi va "Sanzar" kemping majmuasi mavjud bo'lib, ular "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi tizimi tashkilotlari hisoblanadi. Shu bilan birga Chorvoq, Chimyon, Beldersoy dam olish oromgohlari va yuzga yaqin xususiy mehmonxonalar ishlab turibdi. O'zbekistonda ko'plab turistlarni qabul qilish va ularga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lgan mehmonxonalar soni tobora o'sib bormoqda.

Biz bu maqolada turizmga oid boʻlgan bir qator terminlarning ingliz va oʻzbek tillarida qiyoslab koʻrib chiqamiz:

1.Shartnoma- contract

Tomonlar (ikki yoki bir nechta shaxs) oʻrtasida tuzilgan, ularning huquq va majburiyatlari qayd etilgan bitim.

2.Bilet- ticket

Biror narsa (transport vositalari)dan foydalanish, biror joyga (teatr, sport saroyi va b.) kirish huquqini beradigan hujjat, chipta.

3. Reys- trip, journey, flight

Kema, samolyot, mashina kabi transport vositalarining maʼlum mashrut boʻyicha qatnov yoʻli.

4.Viza- visa

Biror xorijiy davlatga borish, unda yashash va uning hududidan oʻtish uchun tegishli maʼmuriy idora tomonidan pasportga qoʻyiladigan maxsus ruxsat. belgisi.

5.Tur- tour

Turistlarni aniq yoʻnalish boʻyicha xizmatlar majmuasi va muddati aniq boʻlgan tashishni uyushtirish.

6.Turizm industriyasi- industry of tourism

Turizmning material-texnik bazasini tashkil etuvchi xalq xoʻjaligining turli sohalari yigʻindisi.

7. Pansionat- pension

Erkin shaklda, qurilish paytida mehmonxona sifatida barpo etilmagan uylardir. Parsionatlar 10-20 kishiga moʻlallangan boʻladi.

8,Motel- motel

Avtoturistlar uchun mehmonxona. Qulay nomerlardan tashqari turistlarga avtomashinalari turar joylari bilan ham taʼminlanadi. Odatda motellarda restoran, bar, kino-video filmlar koʻrish, konferensiya zallari, kino zallari, basseynlar, tennis kortlari ham xizmat koʻrsatadi.

9.Voucher- voucher

Koʻrsatiladigan asosiy xizmatlarning (mehmomxonada toʻxtash, ovqatlanish, transport va b.) haqqi toʻlanganligi haqida tasdiqlangan hujjat.

10. Diller- dealer

Turistik firmalarmi oldi sotisi bilan shugʻullanuvchi turistik firmalar, koʻpincha ular oʻz hisobiga va oʻzining nomiga ish olib boradi.

11. Layner- liner

Unchalik katta boʻlmagan suvdagi mehmonxona. Jihozlangan qulayliklarga ega boʻlgan kema.

12. Brontlash- booking

Muayyan turist uchun mehmonxona xonalaridan birining, transport vositasining, madaniy tomosha uchun biletni oldindan bandlash

13. Gid- guide

Turistlarga shaharning yoki ma`lum diqqatga sazovor joylarini ko`rsatuvchi, bir yoki bir

nechta tillarni biluvchi professional yo`l boshlovchi. Bu termin iste`molda faol qo`llaniladi.

14. Tranzit- transit

Bir hududdan ikkinchi hududga uchinchi hudud orqali 24 soatdan ko`p bo`lmagan vaqtda yo`lovchi, yuk kabilarni olib o`tish. Bu termin tranzit yuk, tranzit yo`lovchi kabi birikma shaklidagi boshqa terminlarni hosil qilishda ham qatnashadi.

15. Transfer- transfer

turistik markazning ichkarisida turistni istalgan joyga tashish (vokzal, aeroport, dengiz portidan mehmonxonaga yoki shu yo`nalishning qarama qarshisi; bir vokzal, aeroport, dengiz portidan boshqasiga; mehmonxonadan teatrga yoki qarama-qarshi yo`nalishda tashish).

16. Lyuks- lux

mehmonxonadagi nomerlar kategoriyasi bo`lib, mijozga taqdim etilayotgan xonalar hashami. Bu termin tarjima lug`atlarda “hasham, dabdaba” kabi ma`nolarni ifodalashi qayd etiladi, biroq turizm sohasida ingliz tilidagi shakli kabi qo`llaniladi.

17. Turbroker- tour broker

O`zining shaxsiy transportiga ega bo`lmagan, ammo turpaket ichiga kirgan barcha turlarni va

taqdim qilingan xizmatlar uchun ularni ijaraga berib turuvchi shaxs yoki kompaniya.

18. Turpaket- tour package

Turizm jarayonida turistning ehtiyojini qondirish uchun kamida ikkita turistik xizmatlar (ishlar, tovarlar)dan tashkil topgan xizmatlar majmuasi.

19. Botel - botel

Suzib yuruvchi mehmonxona. Mehmonxonaning bu ko`rinishdagi turi O`zbekiston turizmida uchramaydi.

20. Aerofobiya- aerophobia

Uchish vaqtida tashvishli holatga o`zgarish, uchish qo`rquvi.

21. Biznes klass- business class

samolyotda qulayligi jihatdan birinchi va ekonom klass.

22. Konsullik bo`limi- consular section

Elchixonadagi bo`linma. Boshqa davlat hududida elchilik vazifalarini amalga oshiradi. Mahalliy hokimiyat organlari bilan aloqalarni o`rnatadi, fuqarolariga xizmat ko`rsatish bilan shug`ullanadi, hujjatlar (viza, passport, notarial hujjatlar, ma`lumotnoma)ni rasmiylashtirish va qonun doirasidagi masalalarni hal qiladi.

23. Oferta- offerer

Ko'rsatiladigan xizmat bo'yicha bitimning yakunlanganligini bildiruvchi rasmiy taqdimnoma.

24. Ryokan- ryokan

Yaponiyada Edo davridagi tarixiy an'ana va estetik asosda qurilgan mehmonxonalar.

25. Turistik klass- tourist class

Mansionga yaqin bo'lgan, qulaylik darajasi uncha yuqori bo'lmagan ekonom klassdagi mehmonxona.

26. Bungalo- bungalow

Mehmonxonalarda quriluvchi bir qavatdan iborat, ayvoni bo'lgan uy.

27. kruz- cruize

Madaniy hordiq uchun kemada sayohat qilish

28. Menyu- menu

Har bir ovqatga alohida narx qo'yilib, taom tarkibi ko'rsatilgan ma'lumotlar majmui

28. dendiz sayohati- voyage

Kemalarda uyushtiriladigan uzoq muddatli dengiz sayohati

29. Outlet- outlet

eng so'nggi modadagi kiyimlarni ijaraga berishga ixtisoslashgan savdo markazi.

30. resepsn- reception

Biron bir tashkilotning kirish qismidagi ro'yxatga olish va qabul bo'limi

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O'zbek tilida turizm terminologiyasi ilk shakllanish bosqichida bo'lib, soha rivoji natijasida uning tarkibi yangi maxsus birliklar bilan boyib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Алиева М.Т. Развития индустрии туризма // Международные Плехановские чтения, 19

апреля РЭА. им.Г. В. Плеханова. – М., 2006.

2. Алиева М.Т. Тенденции развития туризма в Узбекистане // Пятнадцатые

международные Плехановские чтения, 27 апреля РЭА.им. Г.В.Плеханова. – М., 2002.

3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Под ред. А. Мадвалиева и др. – В 5-и т. – Тошкент:

Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти, 2006-2008.

– I – 679 с.;

II – 671 с.; III – 687 с.; IV – 606 с.; V – 591 с.